
АНАЛИЗ И ОБЗОРЫ

ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В РОССИИ: «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!»¹

*Рудык Эмиль Николаевич – д.э.н,
профессор кафедры цифровой экономи-
ки Института системного анализа и
управления Государственного универ-
ситета «Дубна», главный научный
сотрудник Института социоэкономи-
ки Московского финансово-
юридического университета (МФЮА)*

общественное благо.

Аннотация. В статье обосновывает-ся потребность в кадрах нового типа для цифровой экономики России в зачаточном её состоянии. Представлены базовые характеристики «креативных кадров», ключевые проблемы их формирования, а также предложены пути их решения.

Ключевые слова: деиндустриализация, цифровая экономика, цифровизация, работники нового типа, дуальная система подготовки кадров, образование, как

FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY IN RUSSIA: "CADRES DECIDE EVERYTHING!"

*Rudyk Emil Nikolaevich,
Doctor of Economics Sciences, Professor of the Institute system analysis and man-
agement State University "Dubna", Chief Researcher of Institute of Socioeconomics
of Moscow University of financial and law (MFUA)*

Annotation. The article substantiates the need for a new type of personnel for the digital economy at the rudimentary stage of its formation in Russia. The basic characteristics of «creative personnel», the key problems of their formation are presented, as well as ways to solve them are proposed.

Keywords: deindustrialization, digital economy, digitalization, workers of a new type, dual training system, education, as a public good.

DOI -

В России стартовала государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утверждённой Правительством РФ 28 июля 2017 года. Можно спорить относительно правомерности использования, тем более, «по гамбургскому счё-

¹ При подготовке статьи использованы результаты совместных наработок по данной проблеме с д.э.н. В.В. Букреевым.

ту», самого термина «цифровая экономика» в различных его трактовках в стране и в мире [15, с. 86-98] применительно к России. Она является преимущественно сырьевой державой, одним из мировых аутсайдеров по критерию развития современной техники, технологии, производства продуктов с высокой долей добавленной стоимости. Как известно, «этикетка» нередко обманывает, как продавца, так и покупателя. Гораздо важнее дать ответ, по крайней мере, на четыре других вопроса (как гласит поговорка: правильно поставленный вопрос — это уже половина ответа).

Первый вопрос: возможно эффективно, в полном объёме и повсеместно использовать современные цифровые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и модели в рамках того, что получило название «цифровая экономика» для выхода нашей страны на траекторию успешного социально-экономического развития в условиях, когда российская промышленность в её нынешнем виде не может считаться современной, отвечающей геополитическим вызовам времени?

«Медицинский факт»: сегодня в России неэффективно работают более половины предприятий различных организационно-правовых форм и видов собственности². Наблюдается деградация промышленности, которая выражается в физическом и моральном устаревании основных производственных фондов³, ничтожной доле высокотехнологичных промышленной продукции промышленности в экспорте (около 0,3%). По многим важнейшим отраслям (электроника, станкостроение, нефтегазовое оборудование, строительная техника) зависимость от импорта близка или превышает 90% [30, с. 159].

Результат: уменьшение доли четвёртого и пятого технологических укладов (более 50% технологий относятся к четвёртому укладу (1930-1980 гг.), когда появились компьютеры и их программное обеспечение, около 10% - к пятому укладу (начало 1980 гг. по настоящее время), когда широкое распространение получили информационные и коммуникационные технологии). Имеет место преобладание устаревших промышленных технологий (почти треть технологий относятся даже к третьему укладу), повышение степени износа основных фондов, как следствие деиндустриализации страны. Применительно к теме статьи, последнее обстоятельство сопровождается упрощением труда и используемых технология. Шестой технологический уклад, стартовавший в мире, для которого характерно интегрирующая роль ИКТ в генерировании научных знаний и их применении на практике, находится в России в ещё зачаточном состоянии [1, с. 63-64, 90, 111-112; 2, с. 22].

В стране происходит снижение занятости в промышленности - официально или

² За исключением, части промышленных предприятий, относящихся к «трубе», ОПК, ядерному энергетическому, агропромышленному комплексу, части хозяйствующих субъектов сферы услуг, а также к «теневому сектору».

³ По оценкам Г.И. Ханина и Д.А. Фомина этот показатель достиг почти 2/3. [30, с. 160. По расчётам В.М. Симчеры, - 80% [26, с. 134].

фактически: перевод на неполную занятость, отправка работников в неоплаченные либо частично оплаченные отпуска и т. п. Перечень негативных явлений в отечественной индустрии, настоятельно требующих оперативного проведения в России реиндустриализации на новой технологической, социальной и управленческой базе, используя достижения в сфере ИКТ, а также возможности мобилизационной экономики, можно продолжить.

Второй вопрос: как создать оригинальные отечественные цифровые ИКТ, востребованные на внутреннем и внешних рынках? Дело в том, что цифровизация управления российской экономикой происходит на основе использования или копирования разработок систем управления базами данных США – мирового лидера в этой области и главного скрытого бенефициария цифровой ренты. Приходится констатировать факт того, что на протяжении более четверти века разработки в этой области на мировом уровне в нашей стране, если и велись, то не получали практического воплощения (надеемся, что в ОПК ситуация принципиально иная)⁴.

Данное обстоятельство в условиях нарастающего глобального процесса цифровизации чревато утратой Россией суверенитета в экономической сфере, пока ещё в

⁴ Поучительна история проекта «Общегосударственная автоматизированная система управления советской экономикой» (ОГАС). Первоначально он был разработан инженером-полковником А.И. Китовым ещё в 1959 г., который предлагал перейти к единой государственной автоматизированной системе управления экономикой СССР, основанной на использовании ЭВМ, которая появилась к этому времени и с успехом использовалась в отечественном ВПК. Вскоре, данный проект был модернизирован академиком АН СССР В.М. Глушковым. Его ключевая идея: информация о работе всех предприятий страны поступает в автоматизированном режиме в Главный вычислительный центр. Его функция - обработка поступающей информации и предоставление госорганам объективной картины происходящих в экономике процессов, что позволяет им принимать оптимальные решения в режиме реального времени без коррупции и приписок. Проект ОГАС, который был первой, не имеющей аналогов в мире попыткой построения информационного общества на базе общественной собственности с использованием централизованного планирования, помог бы стране обогнать, не догоняя США в области разработки и использования вычислительной техники на народнохозяйственном уровне, не был реализован. Не только по причине его высокой стоимости. Против проекта ЕГСВЦ выступил начальник ЦСУ СССР В. Старовский, получивший от главы правительства страны А.Н. Косыгина заверения о том, что информации, которую ЦСУ дает правительству, достаточно для управления экономическими процессами, а также ряд видных экономистов: Е. Либерман, И. Бирман, Б. Мильнер и другие, многие из которых потом уехали в США и Израиль. Они призывали к проведению экономической реформы, предполагающей внесение элементов рынка в плановую систему хозяйствования. [6, с. 95-96, 100; 11; 22].

латентном режиме, без фактического более дорогого силового захвата извне отечественной экономики и страны в целом. В этих условиях особую важность представляет разработка Национального проекта создания оригинальных отечественных цифровых технологий, востребованных и конкурентных на внутреннем и внешних рынках [6, с. 56-58]. Представляется также важным, критически использовать, в этой связи богатый советский опыт, а также первый послесоветский опыт, как положительный, так и негативный [23, с. 71-78].

Третий вопрос: как создать надёжную, достоверную информационную базу рождающейся цифровой отечественной экономики в королевстве кривых зеркал официальной статистики, не отличающаяся, как и её предшественница – советская, достоверностью (секрет Полишинеля)? [17; 30]. Так, например, согласно официальным данным Росстата – подчинённого Министерству экономического развития РФ и постоянно меняющего методики расчётов, в 2015 году индекс ВВП страны составил 113,4. По оценке основоположника «альтернативной статистики», как советской, так и постсоветской Г. И. Ханина и его соавтора Д. А. Фомина - 89,8. Далее, согласно того же Росстата, индекс производительности труда составил 109,2. По оценке Г. И. Ханина и Д. А. Фомина - 69,9. Далее, согласно Росстату, показатель фондовооружённости оказывается равным 115,0. По оценке Г. И. Ханина и Д. И. Фомина – лишь 38,7 [17]. К близким выводам пришёл бывший директор НИИ статистики Росстата В. М. Симчера, ушедший с должности со словами: «Надоело врать!» [21, 23, с. 71-78].

Перечень подобных сравнений не в пользу официальной статистики может быть продолжен. В итоге, Г. И. Ханин, В. М. Симчера, Д. И. Фомин и другие представители «альтернативной статистики», выступающие в роли «мальчика» - героя сказки датского писателя Ханса Кристиана Андерсена «Голый король» [17], пришли к неутешительному для страны выводу: ВВП «демократической» России за все годы экономических «постперестроечных» реформ остался на дореформенном уровне [17]⁵. Если

⁵ «Весьма ценным...советский опыт 1920-х гг. Прежде чем приступить к реализации пятилетних планов, советские плановые, статистические и хозяйственные органы тщательно изучили материальный потенциал промышленных отраслей. Достаточно указать, что с 1918 по 1929 г было проведено пять промышленных переписей, а в 1925 г. состоялась первая генеральная переоценка фондов промышленности. В процессе проведения собирались сведения о техническом состоянии основных фондов; их эксплуатационных характеристиках и возможностях; устанавливался период службы зданий, сооружений, оборудования; вырабатывалась амортизационная политика... Впоследствии эти работы в СССР проводились на достаточно регулярной основе. Последнее крупное мероприятие ЦСУ СССР, направленное на изучение основных фондов, состоялось в 1986 г. и представляло собой инвентаризацию основных производственных фондов 33 министерств и ведомств... В настоящее время этот опыт практически забыт, и никто в стране не знает реального

это так, то данное обстоятельство заслуживает быть отмеченным в «Книге мировых рекордов Гиннеса».

Четвёртый вопрос: способна российская система профессионального образования в её нынешнем виде, выпускающая, главным образом, не востребованных производством высококвалифицированных работников, а в избыточном количестве узкопрофильных бакалавров и магистров, преимущественно гуманитарного профиля, обеспечить цифровую экономику нужными ей кадрами с учётом падения рождаемости, старения населения, выхода немалой его части за пределы трудоспособного возраста?

Выделим, на взгляд автора, наиболее значимые *болевы́е точки* деградировавшей отечественной системы среднего и высшего профессионального образования, что во многом способствуют деградации её выпускников – рабочих кадров и специалистов.

(1) Целеполагание профобразования. Одно дело - выращивание потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других как полагал бывший министр образования и науки РФ А. А. Фурсенко (ныне – помощник Президента РФ), либо специалиста, способного адаптировать к российским условиям заимствованную зарубежную технологию, как заявлял его сменщик Д. Ливанов [19; 5, с. 126]. Это заведомо обрекает страну на отставание и неконкурентность отечественных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках. Другое дело создавать работника-созидателя, способного не только эффективно использовать зарубежную технологию, но и её развивать и создавать собственную, востребованную цифровой экономикой.

(2) Доступность образования. По закону об образовании дошкольное, основное общее и среднее профессиональное образование, а также первое высшее образование (на конкурсной основе) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях должно быть общедоступно и бесплатно. Таким образом, образование, включая профессиональное, должно быть отнесено к социальному благу. Иначе оно превращается посредством «ползучей» коммерциализации образовательной области в «сферу услуг», образование, включая профессиональное, должно быть отнесено к социальному благу.

Образование, как услуга, сфера бизнеса приводит к недоступности получения *качественного* образования для социально уязвимых групп населения, в особенности «кухаркиных детей» - людей с нищенскими доходами, которых в современной России абсолютное большинство. Фактически данное обстоятельство можно приравнять к запрету на профессии, обучение по которым не предполагает бюджетных мест. Для

состояния материального экономического потенциала промышленности. То же самое можно сказать и о ее трудовых ресурсах» [30, с. 166-167].

сравнения: во Франции число студентов вузов, обучающихся на бесплатной основе, не зависимо от числа полученных ими высших образований, составляет более 80%, в Германии, страны с 335 государственными вузами и лишь тремя частными («заштатными»), – более 90%, а в СССР – 100% [27, с. 62]. В России реформаторы от образования пытаются навязать в качестве способа получения качественного профобразования – образование «в долг», посредством получения образовательного кредита от фирм, банков, фондов. Такой способ в США является основным. «Образовательный кредит, - отмечает лауреат премии памяти А. Нобеля по экономике Дж. Стиглиц, - практически никогда не списывается даже в случае банкротства (заёмщика – прим. авторов). Родитель, выступающий созаёмщиком кредита, не может быть освобождён от выплат даже, если ребёнок умирает» [28, с. 60].

Превращение российского образования в сферу услуг резко контрастирует с государственной политикой развития высшего профессионального образования советского периода, которое было одним из лучших в мире. Во всяком случае, в области подготовки специалистов по естественно-научным и техническим специальностям. «Сталин, одно имя которого у многих вызывает патологическую ненависть, ввел одну по-настоящему страшную для так называемой элиты вещь: он сделал высшее образование доступным для всех вань и марушь, сняв с него покрывало недоступности и загадочности. Не репрессии, а именно этот шаг ему не простят те, кто хотел бы сам держать в узде народ своей страны» [12]. В современной России, как, в частности, считает небезызвестный В. В. Жириновский, напротив, «надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности... Чем больше высокообразованной молодежи, и все поколение, если будет образованным, они будут свергать власть каждые десять лет?» [29].

(3) Востребованность высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов промышленным производством: старым умирающим либо новым – цифровым, высокотехнологичным и знаниеёмким. Россия, несмотря на декларации, продолжает оставаться, в основном, сырьевым придатком развитых экономик, к тому же с низкой степенью высокотехнологичных и высокостоимостных переделов. В таких условиях падает, как спрос промышленного производства на высококвалифицированную рабочую силу, так и её предложение на рынке труда, а также наблюдается отток кадров, в первую очередь, творческих за рубеж. По данным кудринского Центра стратегических разработок, за послесоветское время из России уехали 18 млн. граждан. Для сравнения: эмиграция первой волны 1918-24 гг. составляла от 1,5 до 3 млн. человек [10].

(4) Оценка качества профессионального образования. По количественным показателям - числу образовательных организаций, количеству лиц в них обучающихся, обладателей дипломов об образовании, многие из которых «купленные», учёных степеней и научных званий, зачастую, «липовых»? Здесь страна находится среди

мировых лидеров. По *качественным показателям* - картина принципиально иная, чему в немалой степени содействует подушевой принцип финансирования государственных и муниципальных образовательных учреждений. Данное обстоятельство препятствует отчислению неуспевающих, поскольку бюджет учреждений и численность профессорско-преподавательского состава напрямую зависят от количества обучаемых.

(5) Оглупление обучающихся, подавление творческой составляющей учебного процесса посредством повсеместного насильственного внедрения, не получившего поддержку преподавательского состава ЕГЭ в системе школьного и среднего специального профессионального образования, а в ближайшей перспективе – и вузовского. В этом отношении поучителен опыт Франции – страны, пытавшейся в 60-е годы прошлого века ввести у себя нечто похожее на ЕГЭ для облегчения получения высшего образования потоками мигрантов из Северной Африки. Страна была вынуждена отказаться от такого эксперимента, поскольку столкнулась с резкой критикой французов, заметивших, что новый порядок получения высшего образования ведёт к «отупению» нации» [20, с. 438].

(6) Нехватка преподавательских кадров высокой квалификации и преподавателей-исследователей, обладающих компетентностью в сфере ИКТ, знанием конкретного производства, для которого они готовят кадры, творческой активностью, инновационным мышлением, знанием иностранных языков. Устранение такой нехватки требует помимо резкого повышения оплаты их труда - снижения учебной нагрузки.

(7) Низкая мотивация обучающихся, многие из которых имеют гипертрофированные потребительские ожидания и слабые мотивации к получению знаний, качественному освоению образовательных программ.

(8) Неясность в вопросе: в рамках какой парадигмы готовить рабочие кадры и специалистов высокой квалификации: старой, вне органической связи с промышленным производством, либо, вспомнив о советском опыте втузов и техникумов, новой, посредством перехода к так называемой *дуальной системе* профессионального образования, основанной на единстве процесса обучения и труда на современном конкретном производстве?

(9) традиционное недофинансирование системы отечественного профобразования, включая финансирование, направляемое на формирование работников нового типа для современного производства.

Реализация Национального проекта создания эффективных оригинальных отечественных ИКТ предполагает, повторим, наличие главного интеллектуального ресурса современного производства - **работников нового типа**, интеллектуальные, деловые и человеческие качества которых должны рассматриваться в качестве главного нематериального актива современного производства. Такие работники должны обладать **триадой качеств**.

Первое качество - высокий профессионализм. Цифровая экономика предъявляет повышенный спрос на высокую квалификацию работников всех категорий, как непосредственно занятых в сфере ИКТ, так и находящихся с ними в кооперативной связи рабочих кадров и специалистов в различных секторах народного хозяйства, готовых к применению цифровых ИКТ.

Такие работники, дефицитные на современном рынке труда, по мнению автора, должны, иметь, как правило, высшее профессиональное образование, преимущественно широкого профиля. Примером может служить всемирно известная южнокорейская компания Samsung, 80% рабочих которой имеют университетский диплом [18, с. 291, 286, 442, 435], что отражает тенденцию повышения уровня профобразования рабочих кадров. В первую очередь, в развитых странах, в которых доля рабочих с высшим образованием превышает 50%.

Что касается России, тенденция имеет иную направленность. Так, вице-премьер правительства О. Ю. Голодец полагает, что доля профессиональных кадров без вузовского диплома в экономике страны в ближайшие годы будет постоянно возрастать, поскольку, по её мнению, по многим профессиям, по меньшей мере, 65% россиян не требуется высшего образования [13]. Вопрос: можно ли создать отечественную цифровую экономику на начальном её этапе без высококвалифицированного персонала? Тем более, что ряд обстоятельств, прежде всего, расширение практики работы вне офиса, что во многих случаях требует расширения сферы компетенций, обладания знаниями и умениями ведения предпринимательской деятельности, к которой, как правило, не готовят в рамках узкой специализации).⁶ Это побуждает во многих случаях работника в сфере ИКТ к получению второго высшего профобразования с целью повышения квалификации или получения новых компетенций и, соответственно, роста своей конкурентоспособности на современном рынке труда.

Далее. Работники, занятые в сфере ИКТ, должны обладать способностью непрерывно обучаться, приобретать новые знания, повышать свою квалификацию, компетенции, а, когда надо, осваивать новые профессии. В частности, используя модульные, игровые формы обучения, мобильные платформы - дистанционно либо на рабочем месте.

Речь, прежде всего, идёт об умении решать проблемы, принимать решения, выстраивать архитектуры ИТ-систем, обладать компетенциями в сфере информацион-

⁶ «Гугл, Майкрософт...принимают на работу философов, культурологов, специалистов по этике, чтобы создавать цифровую среду и продукты, которые будут соответствовать современным ценностям человечества – двадцать лет назад подобный подход выглядел бы безумием в мире бизнеса! ... Понадобятся, прежде всего, не люди с глубокими знаниями, потому что глубокие знания будут часто меняться, а те, кто окажется способен быстро осваивать новые знания, — то есть люди мыслящие» [14].

ной безопасности, исполнять предпринимательские функции, владеть основами правовых знаний, менеджмента и маркетинга. Особенно в случаях работы вне офиса в условиях растущей скорости изменений и неопределённости политической и хозяйственной жизни, чтобы быть востребованным на протяжении всей трудовой жизни. Неудивительно, что в Японии работники крупных компаний, в особенности национальных и мировых лидеров, совершенствуют своё профессиональное мастерство, включая проблематику ИКТ, еженедельно в течение четырёх часов - в рабочее время и четырех часов – во внерабочее.

В случае России возможности повышения квалификации в сфере ИКТ расширяются посредством бесплатного доступа более одного миллиона обладателей университетских дипломов в год к онлайн-программам второго высшего образования (получив так называемые цифровые ваучеры). Всем придется не просто досконально освоить цифровые навыки, но и продолжать учиться и прогрессировать в сфере ИКТ в течение всей своей жизни.

Наконец, Высокий профессионализм в немалой степени достигается посредством подготовки будущих кадров на основе единства процесса обучения и труда на современном производстве, как это, например, имеет место в Германии и Нидерландах, где используется, повторим, так называемая *дуальная система профессионального образования*. Важность восстановления в современной России дуальной системы профессионального образования определяется слабой востребованностью промышленностью выпускников некорпоративных учреждений профессионального образования (государственных и частных). Главным образом, в силу слабого соответствия государственных стандартов, реализуемых в образовательных программах, требованиям потенциальных работодателей. Они практически не вовлечены как в их формирование, так и в управление образовательной деятельностью, что не способствует достижению качественно нового уровня знаний, умений и навыков обучающихся

Бизнес, столкнувшись с острым дефицитом высококвалифицированных кадров и недовольный качеством большинства выпускников системы профобразования, не хочет выступать только в роли благотворителя или спонсора, тратя немалые деньги на «доводку» выпускников вузов, нередко практически с нуля. По этой причине, он позитивно относится к участию в формировании учебных курсов, программ, их преподавания в вузах, практикующих дуальную систему обучения, либо создаёт свои (корпоративные) университеты, основанные на указанной системе подготовки кадров для себя [7], или (зарубежная практика) использует выпускников так называемых открытых (электронных) университетов, не заменяющих, а дополняющие классические университеты.

Второе качество работников нового типа («креативных» кадров – модный новояз в стране и мире) – обладание творческим мышлением, инициативностью,

ответственностью. Это обстоятельство предполагает способность и готовность таких работников участвовать в принятии стратегических и оперативных управленческих решений на предприятии либо принимать решения на уровне рабочего места или бригады, а не выступать в роли пассивных исполнителей распоряжений профессиональных управленцев,

Участвовать в принятии решений работники могут самостоятельно либо опосредованно - через своих представителей в органах управления предприятием, на котором они заняты. «Нерентабельно» не использовать мозги высококвалифицированных работников, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия⁷. В этом убеждены, например, создатели признанной в мире японской системы «ринги».

Творческий потенциал персонала может быть востребован и раскрыт в полном объеме при условии максимально возможного сближения его интересов с интересами предприятия. Речь идёт о необходимости принципиальной смены типа (парадигмы) взаимоотношений работника и предприятия: не на основе трудового контракта, когда работники в лучшем случае только выполняют условия контракта, а жизнь начинается «за проходной» предприятия - так называемая «философия контракта», а на основе того, что получило название «философия судьбы». Её суть: работники понимают, что их благополучие всецело зависит от успехов предприятия, которое, в свою очередь, осознаёт, что его судьба зависит от работников, их добросовестности, ответственности, трудовой активности и творческого отношения к исполнению трудовых функций.

Становлению нового типа работника содействует ряд факторов.

Первый фактор - «расщепление» прав собственности. Это предполагает делегирование части прав собственника работникам, их представителям, органам государственной власти или местного самоуправления, а также институтам гражданского общества. При этом права «титულიного» собственника предприятия ограничиваются законом, соглашением, уставом предприятия, коллективным договором.

⁷ При решении вопроса о целесообразности участия работников в принятии управленческих решений следует учитывать важное обстоятельство. До недавнего времени дать определение, кто такие менеджеры, было достаточно просто. Это лица, которые руководили и направляли на профессиональной основе работу других работников организации. Их было легко отличить от рядовых работников, т. е. тех, которые трудились над выполнением выданных менеджерам заданий, и не имели подчинённых. В настоящее время, особенно в условиях современной высокотехнологичной, наукоёмкой, инновационной, цифровой экономики, стало иначе. Границы между менеджерами и рядовыми работниками постепенно стираются. Во многих случаях традиционные рабочие специальности включают управленческие функции, как это имеет место, скажем, в компании «Вольво».

Второй фактор - переход к новой системе управления предприятием, в которой работники вовлечены в управление в различных формах на основе *трудовых прав* и/или *прав собственности* в качестве акционеров, пайщиков предприятия, на котором они заняты в качестве лиц наёмного труда.

Главные условия экономической и социальной эффективности такой нетрадиционной системы управления предприятием:

(1) отказ менеджмента от авторитаризма в управлении предприятием не только в принудительном порядке (по закону), но и по прагматическим и морально-этическим соображениям;

(2) «открытый менеджмент», который предполагает доступ работников и/или их представительных органов, а также иных заинтересованных лиц к информации о положении дел на предприятии и планах его администрации;

(3) сочетание участия работников в управлении и распределении доходов и убытков предприятия;

(4) долгосрочный найм работников, либо его кадрового ядра, что повышает долгосрочную заинтересованность непосредственных производителей в успехе предприятия;

(5) введение «вилки» оплаты труда для всех категорий работников, включая менеджеров в качестве одного из условий повышения доверия между рядовыми работниками и менеджментом, а также между самими рядовыми работниками;

(6) наличие «опорных структур» демократии на производстве. Прежде всего, собственных финансовых структур, консультационных служб, инкубаторов – неприбыльных организаций, оказывающие правовую и иную помощь состоящим в них предприятиям с демократической системой управления на этапе их создания и становления, а также систем обучения работников и их представителей участию в принятии управленческих решений [9, с. 18-20; 8, с. 67-74; 24, с. 28-36.].

В России вовлечение работников в процесс принятия решений, делегирование им определённых управленческих полномочий, включая участие в распределении результатов деятельности компании, блокируются господствующей в стране авторитарной системы хозяйственной власти на микроэкономическом уровне. Естественно, такое участие требует от работников и их представителей знаний в области правовых и экономических основ предпринимательства, цифровой грамотности, без чего демократия на производстве лишена позитивного содержания

Третье качество работников нового типа – обладание высокой культурой, как в трудовой, так и в повседневной жизни. В этой связи С. Д. Бодруновым приводятся весомые аргументы в пользу присоединения к известной триаде «производство - наука - образование» четвёртого элемента – культуры [3, с. 15]. Она формируется в неразрывном взаимодействии образования и воспитания. «Образование без воспитания, - убеждён выдающийся философ, публицист и патриот России И. А.

Ильин, - не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно даёт в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он, - бездуховный, бессовестный, безверный и бесхарактерный... начинает злоупотреблять... формальная «образованность» вне веры, чести и совести создаёт не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации. Новой России предстоит выработать себе новую систему национального воспитания и от верного разрешения этой задачи будет зависеть ее будущий исторический путь» [16, с. 178-179]. Эти мысли актуальны и в настоящее время.

Реальной опасностью повышения профессионального уровня работников без воспитания становится так называемая «отрицательная креативность» персонала предприятия. Степень её резко повышается в условиях перехода к инновационной, цифровой экономике, когда «цена» человеческих поступков для предприятия, как позитивных, так и негативных, становится несоизмеримо выше, чем в экономике традиционного типа. В качестве примера можно привести утечку персональных данных и финансовой информации 60 миллионов держателей кредитных карт Сбербанка РФ, оказавшихся в свободном доступе из-за «креативных» действий преступного характера одного из сотрудников банка, ставших известными в начале октября 2019 года.

Новыми *источниками* увеличения размеров финансирования отечественного профобразования в части подготовки рабочих кадров и специалистов в сфере ИКТ, помимо законодательно закреплённой доли расходов на него в бюджетах всех уровней, в частности, могут стать:

Во-первых, побуждение частного предпринимательства к участию в софинансировании подготовки востребованных современным производством работников в области ИКТ, посредством налоговых льгот, получения государственных льготных кредитов, государственных заказов, других преференций.

Во-вторых, развитие корпоративных государственных и негосударственных образовательных систем с государственным участием, осуществляющих целевую профессиональную подготовку и переподготовку кадров нового типа для цифровой экономики за счёт средств корпоративного финансирования, формирование образовательных альянсов в рамках дуальной системы образования на трёхсторонней договорной основе: вуз, предприятие, студент. В этом случае предприятие участвует в софинансировании профессиональной подготовки кадров в сфере ИКТ для данного предприятия с обязательством трудоустройства молодого специалиста, который, в свою очередь, при отказе от работы, обязан выплатить предприятию его затраты на обучение [25, с. 455].

Разумеется, суждения и предложения автора по решению вопроса кадрового обеспечения цифровой экономики на зачаточном этапе её формирования в России не бесспорны, но рассматриваемая проблематика представляется весьма актуальной, учитывая нынешнее, далеко не благостное социально-экономическое состояние

страны и императивы её качественного изменения в направлении формирования общества – социально справедливого и экономически эффективного.

Литература

1. Бодрунов С.Д. Общая теория нооэкономики. – М.: Культурная революция. – 2019.
 2. Бодрунов С.Д. НИО.2 и ноономика как ключевые ориентиры социально-экономической трансформации и инструментарий развития. Открытая лекция. – Научные доклады института нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте. – 2019.
 3. Бодрунов С.Д. О некоторых вопросах эволюции экономико-социального устройства индустриального общества новой генерации // Экономическое возрождение России. - 2016. - № 3.
 4. Букреев В., Рудык Э. Противодействие внешнему управлению стратегическими промышленными предприятиями России. // Альтернативы. – 2019. - № 2.
 5. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Кадровое обеспечение реиндустриализации: роль российского профессионального образования. // Экономическое возрождение России. - 2017. - № 3 (53).
 6. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Противодействие внешнему управлению стратегическими промышленными предприятиями России в условиях цифровизации: роль государства. // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: сборник материалов XV Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2019 г. - Академия управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск. – 2019.
 7. Букреев В.В. Рудык Э.Н. Персонал нового типа для цифровой экономики России. // Производство, наука и образование России: системный анализ. Сборник материалов IV Международного конгресса (ПНО- IV). – М.: ИНИР им. Витте - 2018.
 8. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Актуальность решения «рабочего вопроса» в России – реформа или революция властно-хозяйственных отношений на предприятии. // Альтернативы. – 2017. - № 4.
 9. Букреев В.В., Рудык Э.Н. Развитие производственной демократии – необходимое условие формирования креативных работников для становления инновационной экономики России // Экономика и управление собственностью. – 2014. - № 2.
 10. В России предлагают ввести прогрессивную шкалу налогов. URL: newsrbk.ru/news/3754055...rossii-predlagayut-vvesti... (дата обращения: 13.12.2019).
 11. Глушков В.М.. Что скажет история? Отрывок из воспоминаний // vivovoco.ibmh.msk.su/vv/papers/history/glushkov.htm (дата обращения: 07.11. 2019 г.).
 12. Голик Ю. Неестественная убыль народа. // Независимая газета. 15.03.2019.
 13. Голодец О. 65 процентов людей не требуется... // business-gazeta.ru/news/316959 (дата обращения: 07.11. 2019 г.).
 14. Гуров О., Петрунина М. Кто найдёт работу, а кто нет? Рынок труда стремительно меняется на наших глазах. // Столетие. 12.09.2019. – [www. Stoletie. Ru](http://www.Stoletie.Ru) (дата обращения: 01.12.2019).
 15. Дьяченко О.В. Дефиниция категории «Цифровая экономика» в зарубежной и отече-
-

ственной экономической науке. // Экономическое возрождение России. – 2019. – № 1 (59).

16. Ильин И. Наши задачи. // М.: Русская книга. - Соч. т. 2, Книга 2. – 1993 г.

17. Катасонов В. Нашему «королю» свита говорит только приятные вещи. // <https://www.politforums.net> › internal (дата обращения 01.12.2019 г.).

18. Корея: через тернии к звездам. 1950-2010. 60 удивительных историй корейского чуда. Пер. с англ. - Сеул. Корейский институт государственного управления. - 2012.

19. Морар В. Ценное признание господина Фурсенко. // sockltd.ru/article...obrazovanie...rossii...perspektivu (дата обращения: 01.12.2019).

20. Московский А.И. Мистификации вокруг ЕГЭ // Производство, наука и образование в России: преодолеть стагнацию. Сборник материалов II Международного Конгресса (ПНО – II). - СПб: ИНИР им. С.Ю. Витте. - 2016.

21. Обнародована шокирующая правда об истинном положении дел в России. <http://www.86hm.ru/forum/politic-> (дата обращения: 01.12.2019).

22. ОГАС В. М. Глушкова: История проекта построения информационного общества. // www.commonsworld.com.ua/uk/ogas-v-m-glushkova-istoriya-proekta-postroeniya-informatsion (дата обращения: 07.03. 2019 г.).

23. Рудык Э.Н. Формирование цифровой экономики в королевстве кривых зеркал государственной статистики (постановка проблемы) // Вопросы политической экономики. - 2018. - № 3.

24. Рудык Э.Н. Кризис производственной демократии // Труд и социальные отношения. - 2010. - № 2.

25. Рудык Э.Н., Букреев В.В. Формирование креативных кадров - условие становления цифровой экономики. // Философия хозяйства. Альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ. - Специальный выпуск. - 2017. – Декабрь.

26. Симчера В. Изобличая лживые цифры. Этюды о пирровых победах и потерях России. - М.: Издательские решения. – 2019.

27. Смолин О.Н. Образование и глобальный контекст российской модернизации. // Экономическое возрождение России. - 2016. - № 2 (48).

28. Стиглиц Дж. Неравенство тормозит восстановление // Мир перемен. - 2013. - № 1.

29. Хазин М. Никто так изящно не может сказать правду, как Жириновский. // khazin.livejournal.com/372995.html (дата обращения: 07.11. 2019 г.).

30. Ханин Г.И., Фомин Д.А. Инвестиционные, финансовые и институциональные предпосылки возрождения российской промышленности. // Журнал институциональных исследований. - 2019. – Т. 11. - № 1.